

ELEKTR ENERGIYASINING ASOSIY SIFAT KO'RSATKICHLARI

Ahmedov Durbek Madaminjon o'g'li

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti
"Elektr energiya va nasos stansiyalaridan foydalanish"
Kafedra stajior o'qituvchisi

Turg'unboyeva Mohinur Jobirbek qizi

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti
"Qishloq va suv xo'jaligida energiya ta'minoti" ta'lim yo'nalishi
3-bosqich 3-105-gurux talabasi

Sotvoldiyeva Xayriniso Ulug'bek qizi

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti
"Qishloq va suv xo'jaligida energiya ta'minoti" ta'lim yo'nalishi
3-bosqich 3-105-gurux talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10408550>

Annotatsiya. Elektr energiyasi lotincha "electricus" so'zidan olingan bo'lib, u zaryadlangan erkin elektron zarralarning o'zaro ta'siri va tartibli harakati natijasida hosil bo'ladi.

Annotation. Electricity is derived from the latin word "electricus", which is formed by the interaction and orderly movement of charged free electron particles

Kalit so'zlar. Elektr energiyasi, chastotaning og'ishi, kuchlanishning tebranishi, nosinusoidallik koeffitsiyenti, nosimmetriya koeffitsiyenti

Energiyaning sifat ko'rsatkichi deb uning qancha boshqa energiya turiga o'zgarish qobiliyatiga aytiladi. Jumladan elektr energiyasi taxminan 85 foizgacha mexanik energiyaga aylana oladi. Elektr energiyasi sifati elektr tizimi tugunlaridagi tartib parametrlari (kuchlanish va chastota) bilan tavsiflanadi. Elektr energiyaning sifati tushunchasi boshqa turdagi mahsulot sifatidan farq qiladi. Chunki u elektr energiyasi iste'molchilarining sifatli ishlashini ta'minlab beradi. Ma'lumki elektr ta'minoti tizimi elektr tarmoqlari qurilmalari va ko'pgina elektr iste'molchilari nominal sinusoidal shaklli va nominal chastotada normal ish holatida bo'ladi. Elektr stansiyalarda elektr energiyasi nominal qiymatlarda ishlab chiqariladi. Elektr energiya parametrlari uni elektr tarmoqlari elementlari orqali uzatishda uni birinchi navbatda turli noxiziq, nosimmetriyalik va keskin o'zgaruvchan tavsifli iste'molchilarning iste'mol jarayonlarida o'zgaradi. Elektr kuchlanish — elektr va tashqi kuchlarning birlik musbat zaryadni zanjirning aniq bir qismida ko'chirishda bajargan ishga teng bo'lgan fizik kattalik. Elektr kuchlarning zanjir qismida birlik musbat zaryadni ko'chirishda bajargan ishi shu qism uchlaridagi potentsiallar farqi ($\varphi_1 - \varphi_2$) ga teng. Tashqi kuchlarning birlik musbat zaryadni

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

ko'chirishda bajargan ishi esa zanjirning shu qismidagi elektr yurituvchi kuch (e.yu.k.) ye ga teng. SI da Elektr kuchlanish ning birligi volt. Elektr kuchlanishni voltmetr yordamida o'lchanadi. Kuchlanish pasayishi motorn ing aylantirish momentini kamaytiradi va elektr isrofi orta boshlaydi. Isrofni ortishiga sabablar nimada? M a'lumki, asinxron motorlar o 'z o 'zini q u w at bo'yicha rostdash xususiyatiga ega. Aktiv q u w at o 'zgarimas!igi uchun kuchlanish oshishiga (kamayishiga) qaramay m otor iste'mol qilayotgan tokni kamaytirib (oshirib) kerakli miqdorda tarm oqdan olinadi. SHuning uchun kuchlanishni pasayishi tokning ortishiga va bu o 'z navbatida Joul-Lents qonuniga asosan $AW = J^2$ energiyani issiqlik sarfi oshishiga olib keladi. Kuchlanish pasayishi shuningdek po'latni qizitishga ketayotgan energiya isrofini va reaktiv quw atini ortishiga olib keladi. Kuchlanishni o 'zgarishi kondensator qurilmalarining ishiga ham salbiy ta 'sir ko'rsatadi. Tarmoqning kuchlanishi 10% gacha pasayishi kondensator ishlab chiqarayotgan reaktiv quw atni 81% gacha kamaytiradi. Kuchlanish miqdori 10% gacha oshishi, kondensatoming zo 'riqish holatiga olib keladi, chunki u ishlab chiqarayotgan reaktiv q u w at 121% gacha oshadi. Yoritgichlarga yetkazib berilayotgan kuchlanishni nominalga to 'g 'ri kelishi ham muxim ahamiyatga ega. Kuchlanish, nominalga nisbatan 1% ga pasayishi chug'lanma lampalaming yorug'lik oqimini 3-4%ga, lyuminescent lampalarda 1,5% ga va DRL turidagi lampalarda 2,2 %gacha kamaytiradi. Kuchlanishning 10%gacha oshishi lampalaming xizmat muddatini 3 barobar kamaytiradi.

Ushbu parametrlarning nominal qiymatdan og'ishi (xususiyatiga bog'liq holda tez va uzoq vaqt bo'lishi) kuch iste'molchilari, avtomatika tizimi, telemexanika va releli himoya qurilmalari ishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Elektr ta'minoti tizimining ishlash ishonchliligini pasaytiradi, elektr energiya isrofini oshiradi, chiqarilayotgan mahsulot sifatini pasaytirib, sonining kamayishiga olib keladi. Bularning barchasi elektr energiya sifati muammolarini yuzaga keltiradi va energiya sifati miqdorini baholash uchun ko'rsatkichlar tizimi zarurligini ko'rsatadiГОСТ 13109-97 ga muvofiq quyidagilar elektr energiyasining asosiy sifat ko'rsatkichlari hisoblanadi: 1. Chastotaning og'ishi 2. Chastotaning tebranishi 3. Kuchlanishning og'ishi 4. Kuchlanishning tebranishi 5. Kuchlanish egri chizig'ining nosinusoidallik koeffitsiyenti 6. Kuchlanishning nosimetriya koeffitsiyenti. Bu sifat ko'rsatkichlari uchun Г OCT 13109-97 da me'yoriy ruxsat etilgan qiymatlar kiritilgan. Bunda ikki turdagi me'yoriy ruxsat etilgan va uning chegaraviy qiymati o'rnatilgan. O'lchangan yoki hisoblangan elektr energiyasining sifat ko'rsatkichlari ruxsat etilgan chegaraviy me'yordan, shuningdek, 95% ehtimollik bilan aniqlangan ushbu ko'rsatkich qiymatlari

me'yoriy ruxsat etilgan qiymatdan oshmasligi kerak. Elektr energiyasining tegishli me'yoriy sifat ko'rsatkichlari 24 soatli hisoblash oralig'ida baholanishi kerak.

Kuchlanishning og'ishi - bu kuchlanishning turg'un og'ish qiymati bilan tavsiflanadi. Elektr energiyasi iste'molchilari qisqichlarida kuchlanish og'ishi elektr tarmog'ining nominal kuchlanishidan $\pm 5\%$ va $\pm 10\%$ ga teng miqdordagi me'yoriy va chegaraviy ruxsat etilgan turg'un me'yor qiymati o'rnatilgan. Qisqichlardagi ko'rsatkichlarning ruxsat etilgan qiymatlardan o'zgarishiga quyidagilar ta'sir ko'rsatadi: - Yuklama tokining sutkali, mavsumli va texnologik o'zgarishi; - Generatorlar va kompensatsiya qurilmalari quvvatining o'zgarishi; - Elektr tarmog'i sxemasi va parametrlarining o'zgarishi. Kuchlanish og'ishi davlat standartiga ko'ra yoritish qurilmalarida kuchlanishni nominaldan og'ishi -2,5dan +5%gacha ruxsat etiladi. Elektr motorlar va ularni boshqarish vositalarida ruxsat etilgan kuchlanish og'ishi -5% va +10 foiz oralig'ida hamda qolgan elektr iste'molchilari uchun 5%gacha ruxsat etilgan. Kuchlanishning nominaldan og'ishi lampalar berayotgan yorug'lik oqimini o'zgarishiga olib keladi, odamlaming ko'zi tez charchaydi va mehnat unumdorligi keskin pasayib ketishi mumkin. Kuchlanish og'ishi 10% dan oshganida gazrazryadli lampalar o'chib qolishiga olib keladi. Kuchlanish og'ishi 15% dan oshganida magnitli ishga tushirgichlarni kontaktlarini ajralib qolishiga, kondensator qurilmalari va yarim o'tkazgichli agregatlarni ishdan chiqishiga olib keladi

Kuchlanish tebranishi deb, me'yoriy ish tartibi buzilganda, masalan katta quvvatli elektr motorlari va boshqalar ulanganda qisqa vaqtli kuchlanish o'zgarishiga aytiladi. Kuchlanishning tebranishi keng ko'lamda kuchlanish o'zgarishi $U = (U_{max} - U_{min}) / U_{nom}$ va kuchlanishning o'zgarish chastotasi $F = m / T$ bilan tavsiflanadi. Bu yerda, m - kuchlanishning sekundiga 1% dan kam bo'lmagan o'zgarish tezligida, T - vaqt oralig'ida o'zgarishlar soni. Bundan tashqari kuchlanishni tebranishi 1 sekund, 1 minut yoki 1 soatda kuchlanishning o'zgarish chastotasi bilan baholanadi.

Tarmoq kuchlanishining nosinusoidal kuchlanish egri chizig'i sinusoida shaklini buzilish koeffitsiyenti bilan tavsiflanadi. Tarmoq kuchlanishining nosinusoidalligini yuzaga keltiruvchi eng ko'p tarqalgan elektr iste'molchilari: - ventilli o'zgartgichlar; - yoyli elektr pechlari; - razryad lampalari; - yoyli elektr payvandlash qurilmalaridir.

Chastotani og'ishi-elektr energiyaning sifatiga davlat standartlariga muvofiq 0,1 Hzga og'ishi 10 minutdan uzoq vaqt davom etmasligi kerak. Faqat avariya holatlaridagina vaqtincha ushbu ko'rsatkich 0,2 Hzgacha o'zgarishi

ITALY

ITALY

mumkin. Chastotani og'ishi 0,2 Hz dan oshib ketsa aktiv va reaktiv quvvatlar isrofi keskin ortib ketadi. Chastotani tarmoqdagi quvvati chastotometr yordamida o'lchanadi. Chastotaning o'zgarishi va tebranishi ist'molchilarning ishiga va ularning ishonchli ishlashiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Tokning chastotasi pasayishi elektr tarmoqlarda quvvat va kuchlanishlari isrofini oshiradi. Elektr ta'minoti tarmoqlarda aktiv quvvatning keskin va tezkor o'zgarishi (payvandlash qurilmalari ulanganda sodir bo'ladi) tarmoqdan oqayotgan tokning chastotasini tebranishiga olib keladi va natijada ishlayotgan motorlarning statik turg'unligi buzilishiga olib kelishi mumkin.

Chastotani tebranishi elektr energiyasini sifatiga davlat standartlariga mos holda tebranish 0,2 Hz ga og'ishi 1 sekunddan uzoq davom etmasligi kerak. Bu sifat ko'rsatkichlari uchun davlat standartining 13109-97 da me'yoriy ruxsat etilgan qiymatlari kiritilgan.

Tarmoqda kuchlanishni nosimmetriyasi natijasida sinxron va asinxron motorlarning statorida qo'shimcha qizish va eng muhimi aylanishi momentiga qaramaqarshi moment hosil bo'ladi. Motoring qizib qizib ketishi valdagi foydali quvvatni kamaytiradi va shuning bilan birgalikda simlarni izolyatsiyasi tezda ishdan chiqadi. Natijada xizmat muddati keskin kamayadi. Masalan, kuchlanishning 4%li nosimmetriyasi to'la yuklama bilan ishlayotgan asinxron motoring xizmat muddatini ikki barobar qisqarishiga olib keladi. Kondensator qurilmalarining fazalari bir xil yuklanmaganligi natijasida qurilmaning reaktiv quvvatidan to'la foydalanib bo'lmaydi.

Kuchlanishning nosinusoidaligi elektr tarmoqlarida, elektr motorlarda va transformatorlarda qo'shimcha quvvat isrofini yuzaga keltiradi. Bundan tashqari kabellarni elektr motorlarni va boshqa elektr uskunalarni izolyatsiyasini xizmat muddatini qisqarishiga olib keladi, EXM va avtomatik jihozlarning ishlashi og'irlashadi, kondensator batareyalar yordamida reaktiv quvvatni kompensatsiyalashda muhim qiyinchiliklar yuzaga keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Zelenko I and Sayenko Y "Economic aspects of the problem of higher harmonics in power supply EPN 98" Zielona Gora S. 59-67.
2. Qodirov T.M., Alimov X.A. Sanoat korxonalarining elektr ta'minoti. O'quv qo'llanma - Toshkent: 2006.
3. Жежеленко И.В. Высшие гармоники в системах электроснабжения промышленных предприятий - М: Энергоатомиздат, 2000.
4. ГОСТ 13109-97. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в

системах электроснабжения общего назначения. - М.: Изд-во стандартов, 1997.

5. Кудрин Б.И. Основы электроснабжения промышленных предприятий/Б.И.Кудрин[и др.]. - М.: Энергоатомиздат, 2003.

6. Кочкин В.И. Применение статических компенсаторов реактивной мощности в электрических сетях энергосистем и предприятий/В.И.Кочкин, О.П.Нечаев. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2000.

7. Карташов И.И. Качество электроэнергии в системах электроснабжения. Способы его контроля и обеспечения учеб. пособие/И.И.Карташов.-М.: изд-во МЭИ, 2001.

8.Исмаилов, А. И., Бахрамов, Ш. К. У., Ахмедов, Д. М. У., & Маннобжонов, Б. З. У. (2021). АГРЕГАТ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РЕЗИНОВЫХ УПЛОТНИТЕЛЕЙ МАСЛЯНЫХ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ. Universum: технические науки, (12-6 (93)), 26-28.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=4f7ShBsAAAAJ&citation_for_view=4f7ShBsAAAAJ:9yKSN-GCB0IC

9.Axmedov D., Azimov A. DEMFERLARNING QUYOSH ENERGASI TIZIMLARINING INVERTERLARIDA QO'LLANISHI // Ekonomi i sotsium. 2022. №6-2 (97). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/application-of-dempers-in-inverters-of-solar-power-systems> (ma'lumotlar manzili: 22.11.2023).

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=4f7ShBsAAAAJ&citation_for_view=4f7ShBsAAAAJ:2osOgNQ5qMEC

